

Vorlass Theresia Greter-Lustenberger, Ms.N.150

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern im Dezember 2020:

77 Holzschnitte und 10 Druckstöcke (Holz) von Kapellen und Kirchen, Kanton Luzern und Umgebung

B WERKE

B. I Holzschnitte

1	St. Maria in der Au, Franziskanerkirche Luzern	Nr. 2/50	1991
2	Rathausquai Luzern	Nr. 15/20	1994
3	Wesemlin Luzern	epr. d'art	1994
4	im Wesemlin		1994
5	in Luzern (mit Kapellbrücke, Jesuitenkirche)	epr. d'art	1994
6	Jesuitenkirche Luzern	epr. d'art	1994
7	Luzern mit Hofkirche	Nr. 2/10	1998
8	Brüggligasse 16, Luzern	epr. d'art	1996
9	Kapellbrücke, Luzern	epr. d'art	1995
10	Luzern, Kapellbrücke (und Museggtürme)	Nr. 2/6	2003
11	Eschenbach, Chorgitter	Nr. 4/50	1992
12	Eschenbach (Pfarrkirche)	epr. d'art	1995
13	Kirche in Bertiswil (bei Rothenburg)	Nr. 13/20	1985
14	Gormund (mit Pfarrhaus)	Nr. 6/50	1992
15	Pfarrkirche Udligenswil	Nr. 60/100	1983
16	Hergiswald	Nr. 15/50	1992
17	Blatten (bei Malters)	Nr. 5/10	1995
18	in Blatten		1995
19	Kirche in Meierskappel	epr. d'art	2000
20	Wolhusen (Dorf und Pfarrkirche)	Nr. 4/10	1992
21	Friedhofkapelle Wolhusen	epr. d'art	1979
22	Friedhofkapelle Wolhusen	epr. d'art	1980
23	in Wolhusen	epr. d'art	1992
24	Kirche im Eigental	Nr. 7/8	1999
25	Oberschongau	epr. d'art	1994
26	Oberschongau (Portal bei Kirche)	Nr. 3/10	1994
27	Hildisrieden (Pfarrkirche)	epr. d'art	1995
28	Maria Zell, bei Sursee	Nr. 3/10	1992
29	Kapelle in Ottenhusen	Nr. 2/15	1990
30	Frühling in Oberroth (Grosswangen)	Nr. 11/15	1988
31	St. Blasius im Burgrain, Alberswil	epr. d'art	1982
32	Sakramentskapelle Ettiswil	Nr. 14/50	1988
33	St. Ottilien in Buttisholz	Nr. 6/50	1988
34	Oberfeldkapelle, Buchen, Wolhusen	(Buchen)	1985
35	Kapelle St. Nikolaus und Anna in Gettnau	epr. d'art	1985
36	Kapelle St. Ulrich, Ruswil		1999
37	Kreuzhubel ob Dagmersellen	Nr. 2/15	1999
38	St. Aper in Fischbach	Nr. 2/10	1995
39	St. Joder in Hergiswil (Willisau)	epr. d'art	1995
40	St. Mauritius-Kapelle, Schötz	epr. d'art	1996
41	Kapelle in Kottwil	Nr. 10/30	1995
42	in Altbüron	Nr. 4/20	1995
43	in Luthern	epr. d'art	1995

44	Heubergkapelle Luthern	epr. d'art	1994
45	Maria im Grund, Luthern	Nr. 5/15	1996
46	Dorfkapelle Buchs	Nr. 3/10	1995
47	Kapelle "Maria zum Schnee", Ibenmoos	epr. d'art	1990
48	Neuenkirch	epr. d'art	1990
49	Kapelle in Ottenhusen	Nr. 10/15	1994
50	in Hohenrain	epr. d'art	1992
51	Michaelskreuz (Gemeinde Root)	epr. d'art	1982
52	St. Jost-Kapelle auf Dottenberg (Adligenswil)	Nr. 2/20	1982
53	in Greppen	Nr. 9/10	1986
54	Kirche in Ebikon	Nr. 4/10	1977
55	Neudorf Luzern	epr. d'art	1975
56	Menzberg	Nr. 6/6	1971
57	Werthenstein (Klosterkirche)	epr. d'art	1990
58	Werthenstein (Friedhofhalle)	epr. d'art	1990
59	in Romoos	Nr. 9/10	1988
60	St. Antonius, Bramboden	epr. d'art	1989
61	Escholzmatt (Dorf und Kirche)	Nr. 5/10	1994
62	Böseggkapelle bei Hergiswil (Willisau)	epr. d'art	2014
63	Schloss Wyher Ettiswil	Nr. 9/20	1995
64	Schlosskapelle Weiherhaus (Ettiswil)	epr. d'art	1977
65	St. Jost-Kapelle, Ennetbürgen	Nr. 4/6	1971
66	Ridli Kapelle, Beckenried	Nr. 28/30	1982
67	Pfarrhof und Kirche, Risch	Nr. 11/15	1999
68	Kapelle in Buonas (Kanton Zug)	epr. d'art	1995
69	Niederwil (Kanton Zug)	epr. d'art	1975
70	in Niederwil (Kanton Zug)	Nr. 2/10	1986
71	Kirche St. Wolfgang, Hünenberg	Nr. 4/10	1990
72	Risch am Zugersee	Nr. 6/7	1998
73	Weinrebenkapelle Hünenberg,	Nr. 2/10	1994
74	Jonental (Kapelle)	epr. d'art	1997
75	Wallfahrtskapelle im Riedertal (bei Bürglen)	epr. d'art	2013
76	auf dem Flühli (Bruder Klaus)	Nr. 7/10	1985
77	Schloss St. Andreas, Cham	Nr. 5/10	1985

B. II Druckstöcke aus Holz

1	St. Maria in der Au, Franziskanerkirche Luzern	1992
2	Wesemlin Luzern	1995
3	Kirche Hergiswald ob Kriens	1992
4	Kapelle St. Jost Blatten	1995
5	Werthenstein (Gnadenbild)	1996
6	Sakramentskapelle Ettiswil	1988
7	St. Ottilien bei Buttisholz	1988
8	Badbrünneli Luthernbad	1996
9	Maria-Zell bei Sursee	1995
10	Oberschongau, Liebe Frau vom Lindenberg	1995